

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛЫ ГРИНА-СОМИЛИАНА В БЕСКОНЕЧНОЙ ОБЛАСТИ

Усанов К.Х.

Самарканд, СамИЭС

kamoliddin7777@inbox.ru

Аннотация: В работе приводятся интегральные представления решения системы теории упругости в бесконечной области [1].

Пусть R^m ($m \geq 2$) m -мерное вещественное Евклидово пространство, D – область в R^m с кусочно-гладкой границей ∂D (∂D – состоит из дифференцируемых многообразий размерности $m-1$) и S – гладкий часть ∂D с гладким краем.

Пусть $x = (x_1, \dots, x_m)$, $y = (y_1, \dots, y_m)$ – точки из R^m и $U(x)$ удовлетворяет в области D однородной системе уравнений Ламе [2]:

$$L U(x) = 0, \quad (1)$$

где $L = \mu \Delta + (\lambda + \mu) \operatorname{grad} \operatorname{div}$, Δ – оператор Лапласа, λ, μ – постоянные Ламе, такие что, $\mu \neq 0$, $\lambda \neq -2\mu$.

Обозначим через $A(D)$ пространство всех регулярных в D (если D – неограниченно, то регулярность требуется лишь в конечных точках ∂D) решений системы уравнений (1).

Если D – ограничено и $U(x) \in A(D)$, то справедлива формула

$$\int_{\partial D} [\Pi(y, x) \{T(\partial y, n) U(y)\} - U(y) \{T(\partial y, n) \Pi(y, x)\}] ds_y = \begin{cases} U(x), & x \in D \\ 0, & x \notin D \end{cases} \quad (2)$$

Пусть $U(x) \in A(D)$, где D – конечносвязная неограниченная область. Обозначим

$$D_R = D \cap \{x \in R^m : |x| < R\}, \quad D_R^\infty = D \setminus D_R, \quad R > 0.$$

Если при каждом $x \in D$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\partial D_R^\infty} [\Pi(y, x) \{T(\partial y, n) U(y)\} - U(y) \{T(\partial y, n) \Pi(y, x)\}] ds_y = 0,$$

то

$$\int_{\partial D} [\Pi(y, x)\{T(\partial y, n)U(y)\} - U(y)\{T(\partial y, n)\Pi(y, x)\}] ds_y = \begin{cases} U(x), & x \in D \\ 0, & x \notin \bar{D} \end{cases}$$

Действительно, при фиксированном $x \in D$ ($|x| < R$) имеем

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} [\Pi(y, x)\{T(\partial y, n)U(y)\} - U(y)\{T(\partial y, n)\Pi(y, x)\}] ds_y &= \int_{\partial D_R} [\Pi(y, x)\{T(\partial y, n)U(y)\} - \\ &- U(y)\{T(\partial y, n)\Pi(y, x)\}] ds_y + \int_{\partial D_R^{\infty}} [\Pi(y, x)\{T(\partial y, n)U(y)\} - \\ &- U(y)\{T(\partial y, n)\Pi(y, x)\}] ds_y = \\ &= U(x) + \int_{\partial D_R^{\infty}} [\Pi(y, x)\{T(\partial y, n)U(y)\} - U(y)\{T(\partial y, n)\Pi(y, x)\}] ds_y. \end{aligned}$$

Теперь, устремляя R к бесконечности, получим (2).

Рассмотрим частные случаи формулы (2). Пусть неограниченная область D лежит внутри слоя наименьшей ширины, определяемой неравенством $0 < y_m < h$, $h = \frac{\pi}{\rho}$, $\rho > 0$, причем ∂D простирается до бесконечности. Будем

предполагать, что для некоторого $b_0 > 0$ площадь удовлетворяет условию роста

$$\int_{\partial D} \exp(-b_0 \exp \rho_0 |y'|) ds_y < \infty, \quad 0 < \rho_0 < \rho, \quad y' = (y_1, \dots, y_{m-1}) \in R^{m-1}$$

Пусть $U(x) \in A(D)$ удовлетворяет условию роста

$$|U(y)| + |T(\partial y, n)U(y)| \leq C \exp(\exp \rho_2 |y'|), \quad \rho_2 < \rho, \quad y = (y', y_m) \in D. \quad (3)$$

Функцию $\phi(y, x)$ при $\alpha > 0$ определим следующими равенствами: если $m = 2$, то

$$-2\pi K(x_2)\phi(y, x) = \int_0^{\infty} \operatorname{Im} \frac{K(i\sqrt{u^2 + \alpha^2} + y_2)}{i\sqrt{u^2 + \alpha^2} + y_2 - v_2} \frac{udu}{\sqrt{u^2 + \alpha^2}},$$

Если $m = 2n + 1, n \geq 1$, то

$$C_m K(x_m)\phi(y, x) = \frac{\partial^{n-1}}{\partial s^{n-1}} \int_0^{\infty} \operatorname{Im} \frac{K(i\sqrt{u^2 + \alpha^2} + y_m)}{i\sqrt{u^2 + \alpha^2} + y_m - x_m} \frac{du}{\sqrt{u^2 + \alpha^2}}$$

$$\text{где } C_m = (-1)^{n-1} \cdot 2^{-n} (m-2)\pi \omega_m (2n-1)!,$$

Если $m = 2n, n \geq 2$, то

$$C_m K(x_m)\phi(y, x) = \frac{\partial^{n-1}}{\partial s^{n-2}} \operatorname{Im} \frac{K(i\alpha + y_m)}{\alpha(i\alpha + y_m - x_m)},$$

$$\text{где } C_m = (-1)^{n-1} (n-1)! (m-2) \omega_m.$$

С помощью функции $\phi(y, x)$ построим матрицу

$$\Pi(y, x) = \left\| \Pi_{ij}(y, x) \right\|_{m \times m} = \left\| \frac{\lambda + 3\mu}{2\mu(\lambda + 2\mu)} \delta_{ij} \phi(y, x) - \frac{(\lambda + \mu)}{2\mu(\lambda + 2\mu)} (y_j - x_j) \frac{\partial}{\partial y_i} \phi(y, x) \right\|_{m \times m}$$

$$i, j, = 1, 2, \dots, m$$

$$K(\omega) = \exp\left(-b \operatorname{chi} \rho_1 \left(\omega - \frac{h}{2}\right) - b_1 \operatorname{chi} \rho_0 \left(\omega - \frac{h}{2}\right)\right),$$

Где

$$\omega = i\sqrt{u^2 + \alpha^2} + y_m, \quad 0 < \rho_2 < \rho_1 < \rho, \quad 0 < x_m < h, \quad b > 0, \quad b_1 > b_0 \left(\cos \rho_0 \frac{h}{2}\right)^{-1}, \quad \alpha = |y' - x'|.$$

Чтобы получить формулу (2) для данной области докажем

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\partial D_R^\infty} [\Pi(y, x) \{T(\partial y, n) U(y)\} - U(y) \{T(\partial y, n) \Pi(y, x)\}] ds_y = 0$$

Действительно, по (3) при фиксированном $x \in D$

$$\left| \int_{\partial D_R^\infty} [\Pi(y, x) \{T(\partial y, n) U(y)\} - U(y) \{T(\partial y, n) \Pi(y, x)\}] ds_y \right| \leq$$

$$\int_{\partial D_R^\infty} [|\Pi(y, x)| + |T(\partial y, n) \Pi(y, x)|] \cdot [|U(y)| + |T(\partial y, n) U(y)|] ds_y \leq$$

$$\leq \int_{\partial D_R^\infty} \tilde{C} s^{\frac{1-2n}{2}} \exp\left(-b \cos \rho_1 \left(y_m - \frac{h}{2}\right) \cdot ch \rho_1 \sqrt{s} - b_1 \cos \rho_0 \left(y_m - \frac{h}{2}\right) ch \rho_0 \sqrt{s}\right)$$

$$\cdot \exp\left((y_m - x_m) - b \cos \rho_1 \left(x_m - \frac{h}{2}\right) - b_1 \cos \rho_0 \left(x_m - \frac{h}{2}\right)\right) \exp(\exp \rho_2 |y'|) ds_y \leq$$

$$\leq \tilde{C} \exp(-x_m) \cdot \exp\left(h - b \cos \rho_1 \left(x_m - \frac{h}{2}\right) - b_1 \cos \rho_0 \left(x_m - \frac{h}{2}\right)\right) \cdot$$

$$\int_{\partial D_R^\infty} \frac{1}{|y'|^{2n-1}} \exp\left(-b \cos \rho \left(y_m - \frac{h}{2}\right) ch \rho_1 |y'| - b_1 \cos \rho_0 \left(y_m - \frac{h}{2}\right) ch \rho_0 |y'| + \exp \rho_2 |y'|\right) ds_y.$$

В последнем звене неравенства, подынтегральное выражение при $R \rightarrow \infty$ или тоже самое, что при $|y'| \rightarrow \infty$ стремится к нулю равномерно [3] и поэтому выполняется равенство (2).

Полученные результаты приводим для R^2 как эти две теоремы

Теорема 1. Пусть $u(x) \in A_\rho(D)$ удовлетворяет граничному условию роста $a \geq 0, y \in \partial D$.

Если то справедлива равенства

$$u(x) = \int_{\partial D} [\Pi(y, x)\{T(\partial_y, n)u(y)\} - u(y)\{T(\partial_y, n)\Pi(y, x)\}] ds_y, \quad x \in D.$$

Здесь

$$D = \{y = (y_1, y_2): 0 < y_2 < h, \quad h = \pi/\rho, \quad \rho > 0, \quad -\infty < y_1 < \infty\}$$

$$A_\rho(D) = \{u(y): u(y) \in A(D), |u(y)| + |gradu(y)| \leq \exp[o(\exp \rho |y_1| D)], y \rightarrow \infty, \rho > 0\}$$

$A(D)$ – класс всех регулярных решений системы (1).

Теорема 2. Пусть $u(x) \in A_\rho(D)$, где D – область из полуплоскости $y_2 > 0$, с границей простирающихся до бесконечности и заданным уравнением

$$y_2 = f(y_1), \text{ причем } f(y_1) \text{ – дифференцируемая функция и}$$

$0 \leq f(y_1) \leq y_0 < \infty$, удовлетворяет граничному условию:

$$\int_{\partial D} \frac{|u(y)|}{1 + |y|^2} ds_y < \infty, \quad \int_{\partial D} \frac{|T(\partial_y, n)u(y)|}{1 + |y|} ds_y < \infty.$$

Если $\rho < 1$, то

$$u(x) = \int_{\partial D} [\Pi(y, x)\{T(\partial_y, n)u(y)\} - u(y)\{T(\partial_y, n)\Pi(y, x)\}] ds_y, \quad x \in D.$$

Использование литературы

1. Махмудов О. И., Ниёзов И. Э. Задача Коши для системы теории упругости в бесконечной области. // Узбекский матем. журнал. 1999. №2. С. 34-39.
2. Купрадзе В. Д., Бурчуладзе Т. В., Гегелия Т. Г. и др. Трёхмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. Классическая и микрополярная теория. Статика, гармонические колебания, динамика. Основы и методы решения. М.: Наука, 1976.
3. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. М. 1969. Т. 2. Ст. 600.